

Dr Goce Naumovski,*

Redovni profesor,
Pravni fakultet „Justinijan Prvi”,
Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij”, Skoplje

UDK: 351.78:004.738.5(497.7)
004.056
351.817

DOI: 10.5281/zenodo.19591296

Dr Ivanka Vasilevska,**

Redovni profesor,
Pravni fakultet „Justinijan Prvi”,
Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij”, Skoplje

Stefan Andonovski,***

Saradnik,
Javna naučna institucija
”Institut za intelektualnu svojinu”, Skoplje,
Republika Severna Makedonija

**UNAPREĐENJE OKVIRA SAJBER BEZBEDNOSTI:
ANALIZA MAKEDONSKOG ZAKONA O BEZBEDNOSTI MREŽA I
INFORMACIONIH SISTEMA**

U radu se analizira makedonsko zakonodavstvo u oblasti sajber-bezbednosti, sa posebnim osvrtom na Zakon o bezbednosti mreža i informacionih sistema i pripadajuću sekundarnu legislativu. Cilj je da se oceni efikasnost ovog pravnog okvira u unapređenju bezbednosti i otpornosti mreža i informacionih sistema. Primenjuju se normativni i komparativni istraživački metod. Analiza se fokusira na nadležne organe, jedinstvenu kontakt tačku za sajber bezbednost, timove za odgovor na incidente, relevantne mere, obaveze izveštavanja, strategije i druge državne dokumente, kao i nadzor nad sprovođenjem mera. Rezultati pokazuju da pravni okvir doprinosi jačanju bezbednosti mreža i informacionih sistema smanjenjem pretnji i podrškom pružanju ključnih usluga u kritičnim sektorima. Poseban akcenat je stavljen na obezbeđivanje kontinuiteta usluga tokom incidenata, čime

* g.naumovski@pf.ukim.edu.mk

** i.vasilevska@pf.ukim.edu.mk

*** st.andonovski@pf.ukim.edu.mk

se doprinosi nacionalnoj bezbednosti i efikasnom funkcionisanju ekonomije i makedonskog društva.

Ključne reči: sajber-bezbednost, makedonsko zakonodavstvo, bez-bednost mreža i infomacionih sistema.

Goce Naumovski, LL.D.,

Full Professor,

Faculty of Law Iustinianus Primus,

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

Ivanka Vasilevska, LL.D.,

Full Professor,

Faculty of Law Iustinianus Primus,

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

Stefan Andonovski, LL.M.,

Assistant,

Public Scientific Institution

"Institute for Intellectual Property", Skopje,

Republic of North Macedonia

***Advancing the Cybersecurity Framework:
Analysis of the Macedonian Law on Networks and Information
Systems Security***

The study analyzes Macedonian cybersecurity legislation, with particular focus on the Law on Security of Network and Information Systems enacted in 2025 and its associated secondary legislation. The aim is to assess the effectiveness of this legal framework in enhancing the security and resilience of network and information systems. Normative and comparative research methods are employed. The analysis focuses on competent authorities, the single point of contact for cybersecurity, incident response teams, relevant measures, reporting obligations, strategies, and other state documents, as well as the supervision of implementation. The findings indicate that the legal framework contributes to strengthening network and information systems security by reducing threats and supporting the provision of essential services in critical sectors. Particular emphasis is placed on ensuring service continuity during incidents, thereby contributing to national security and the effective functioning of the economy and of Macedonian society.

Keywords: cybersecurity, Macedonian legislation, network and information systems.